

Usmonqulova Shaxlo Keldiyor qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5978813>

INSON HUQUQLARI VA GENDER TENGLIGI HUQUQIY TIZIMINING
YARATILISH ASOSI, XALQARO VA MILLIY QONUNCHILIKDAGI O'RNI.
O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR HUQUQLARINI AMALGA OSHIRISH
MEXANIZMI.

Annotatsiya: Gender tengligi masalasini xalqaro va umummintaqaviy asosda himoya qilish mexanizmini amalga oshirishda yaratilgan shart-sharoitlar ko'lami va bandligi tatbiq etilayotgan muammolar yechimi, sohadagi islohotlarining tub mazmun-mohiyati.

Kalit so'z: gender va inson huquqlari tengligi g'oyasining tarixiy ildizlari, sohadagi muammolar va ulami bartaraf etish shakllari.

Xalqaro miqyosida rivojlanib borayotgan globallashuv va integratsiya jarayonlari jahon xalqlari o'rtasida iqtisodiy aloqalar o'sishiga, urbanizatsiya rivojlanishiga eng avvalo inson kapitali oqibatida sodir bo'layotgan ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'naviy muhitdagi o'zgarishlar bilan bir qatorda, XXI asrni noosfera asri sifatida e'tirof etilishiga sabab bo'lgan inson omilining tadarriy taraqqiy etishi, necha asrlardan beri davom etayotgan inqilobiy o'zgarishlar, insonning o'z huquq va erkinligi uchun kurashlar qurolli qo'zg'olonlar bilan emas balki tinch usulda hal etilayotgani ham yangi asrda kishilar ongining o'sganligi, markaziy dunyoqarashning shakllanganligini ko'rsatadi. Tarixiy jarayonlar shuni ko'rsatdiki, feodalizm quldorlik davridagi hokimiyat uchun qonli kurashlar, inson huquqlarining ayovsiz poymol qilinishi, ularga nisbat shavqatsiz jabr zulm o'tkazish "vaxshiy qadimgi dunyo tarixi" o'z o'rnini ma'rifatsiz va muttasib o'rta asrlar davriga bo'shatib bersada, vaholangki o'sha davrda ilg'or Yevropaning rivojlangan davlatlarida ham inson huquqlari tushunchasi faqat oliy aslzoda tabaqaga nisbatan qo'llanilganligi, oddiy mazlum xalqning manfaatlarini nazar piasand qilmasligi ular hayotida tushkunlik kayfiyati paydo bo'lishi, kishilik jamiyatida inson huquqlari g'oyasi huquqning mustaqil sub'yekti sifatida shakllanishiga olib kelmadi. Bundan ko'rinadiki, ilk sinfiy jamiyatda huquqning dastlabki ko'rinishi inson, huquq va erkinlik tushunchalari nima ekanligini anglatmaydigan nomukammal qonunchilik tizimi yaratilishiga asos bo'ldi. Faqatgina respublika ildizi borib taqaladigan Rim va Yunoniston huquqshunosligida tabiiy, tug'ma inson huquqlari tengligi g'oyasi nisbatan rivojlanadi, bu esa "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" xalqaro qonunchilik tizimining asosini yaratdi. Shu o'rinda J. Tenekidsning ushbu fikriga e'tibor qaratish lozim: "Inson huquqlarini muhofaza qilish ko'hna Yunoniston instetutlarida o'zining olis ona makoniga ega".

Jamiyat rivojlanib, taraqqiy etib borgan sari inson huquqlari va gender tenglik masalasi yuristiksiyada kemtiklik bo'lib qoldi.

Feodalizm tartiblariga qarshi noroziliklar keng quloch yoyishi ziyolilar orasida ilg'or g'oyalar tarqalishiga va uni keng xalq ommasiga jalb qilishga yordam berdi. Uyg'onish davriga kelib inson huquqlari keng jamoatchilikning e'tibor markazidagi muammoga aylandi. Bu davrda Jon Lok, Deni Didro, Sharl Monteskiyo, Spinoza, Geotskiy kabi gumanizm yetakchilari insonlarning tug'ma huquqlari va tenglik g'oyalarini yoqlab targ'ib qildilar. Industrial sivilizatsiya bilan birga kapitalizm kurtak ota boshlagan davrda siyosiy elita shakllanib iqtisodiyot sanoatlashuv pallasiga kirgan paytda ishchilar sinfiga bo'lgan talab oshdi va bu davrda adolatsizlik va nohaqlikka qarshi ko'tarilgan ishchilar qo'zg'olonlari keng quloch yoyishi natijasida hukumat inson huquqlari bilan birga ishchilar huquqlarini mustahkamlaydigan qonunosti hujjatlar qabul qildi.

Inson huquqlari umumbashariyat tomonidan ilk marotaba e'tirof etilishi yuqorida aytib o'tilgandek, BMT tomonidan 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" dir. 30 moddadan iborat ushbu xalqaro huquqiy hujjatning har bir bandida insonning erkinligi, tengligi, sha'ni, qadr-qimmatini himoyalashning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Deklaratsiya inson huquqlarini amalga oshirish mexanizmini mustahkamlash bilan bir qatorda inson huquqlari sohasidagi o'zgarishlarning debochasini yangi bosqichga ko'tardi.

Inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida ayollar, xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ularga nisbatan kamsitilishning barcha shakllarining oldini olish XXI asrda jahon hamjamiyatini qattiqntashvishga solyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayollarga nisbatan siyosiy va ijtimoiy hayotda milliy, mintaqaviy va xalqaro darajada, shuningdek, jins belgisi bo'yicha quyi pog'onada ko'rishning barcha shakllariga barham berish, davlat boshqaruvining yetakchi kuchiga aylantirish va boshqaruvga daxldorlik hissini uyg'otish ularda faol fuqarolik pozitsiyasini yaratish iqtisodiy hayotda teng huquqiy imkoniyat va imtiyozlar yaratish jamiyatning birinchi darajadagi vazifasi bo'lib turganini ta'kidlash lozim. Ayollar va xotin-qizlarga nisbatan teng huquqli, adolatli davlat siyosatini amalga oshirish, jamiyatda o'z mavqeyini topishi va albatta oilada ayollarga nisbatan sog'lom muhitni yaratish, ularga nisbatan o'tkazilayotgan ta'ziq va zo'rovonlikning barcha shakllarining oldini olish davlatimiz qolaversa, qonunchilik tizimidagi eng e'tiborli va nozik masala bo'lib qolmoqda.

Inson huquqlari va gender tengligini xalqaro va umummintaqaviy asosda himoya qilish mexanizmini amalga oshirishda yaratilgan ko'lami va bundagi tadbiriq etilayotgan muammolar yechimi, sohadagi islohotlarning tub mazmun mohiyatiga e'tibor qaratayotgan bo'lsak, jahon tajribasiga asoslangan milliy o'zligimiz va mentalitetimizga to'la mos keladigan sharqona huquq tizimining poydevori temuriylar davridan tortib xonliklar davrigacha bo'lgan vaqtgacha yaratib borildi.

Uzoq tariximizga qisqa nazar tashlaydigan bo'lsak, sovet mustamlakachilik davrida qo'llangan "Hujum" siyosati yoppasiga ayollar va xotin-qizlarni parandagi jaholatdan halos etgan bo'lsa, ko'pgina hududlarda begunoh xotin-qizlar o'z yaqinlari qurboni bo'lganini aytib o'tish o'rinlidir. Bu davrda diniy mutaassiblik ta'siridagi qaramlikda "erkinlik, ozodlik" tushunchasi mutlaqo yo'qligi va sharqona udum me'yorlari qorishmasi natijasidagi shavqatsiz vahshiylikda sodda sharq ayollari siyosat qurbonlari bo'lishdi.

Buning asl sababi esa o'lkaning tub aholisi yuritilayotgan siyosat mohiyatini tushunmasligi, diniy jaholat kundalik hayotning ajralmas bo'lagiga aylanganligi va eng muhimi uni sovet hukumatining amalga oshirgan noto'g'ri kaltabin siyosatidir. Hujum siyosatiga o'lka aholisi hali tayyor bo'lmagan bir davrda yoppasiga erkinlashtirish o'miga pog'onama- pog'ona ayollarga huquqlar berilganda xotin- qizlarga nisbatan bunday shavqatsiz qon to'kishlar amalga oshirilmagan bo'lardi. Bunday qurbonliklar katta tarixning kichik xatosidir.

O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A.Karimov 1998- yil 5- dekabrda Oliy Majlisning qo'shma yig'ilishida so'zlagan nutqida: " Insoniyat tarixi guvohlik beradiki, ming yillar jarayonida har jamiyatning madaniy ma'rifiy hayoti uning ayollarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi. Bizga bu qadriyat yanada qimmatlidir. Chunki biz ayollarga sharqona hurmat bilan munosabatda bo'lamiz" deb ta'kidlab o'tadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019- yil 21- iyun kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida so'zlagan nutqida: "Qadim zamonlardan buyon xalqimiz ayollarga yuksak ehtirom ko'rsatib kelmoqda, ayniqsa, muqaddas ona siymosini hurmat qilgan. Ayollarga hurmat, bu eng avvalo oilaga, jamiyatimiz kelajagiga hurmat. Shu nuqtayi nazardan, har qanday jamiyatning madaniy darajasi uning ayollarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi" degan so'zlarida chuqur ma'no singdirilgan. Prezidentimiz bu sohada kata tashabbuskor g'oyalar bilan keng salmoqli dasturlar amalga oshirmoqda.2019- yilning 2- sentabrda "Xotin qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi" O'zbekiston Respublikasi qonunida ayollarning shaxsiy, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy huquqlarining kafolatlari bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Tenekids G.Lactione des Nations Unies contre la discrimination reaciae//R.C.A.D.I. A84.Vol 168- P303.

2.Sh.M Mirziyoyevning 2019- yil 21- iyundagi Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida so'zlagan nutqi.

3. O'zbekiston Respublikasi 1-prezidenti Islom Karimovning 1998- yil 5- dekabrda Oliy Majlisning qo'shma yig'ilishida so'zlagan nutqi.

4.Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.